

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Омонов Сухроб Хайдарова

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНЫ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

